

UO'T: 635.21:631.5:631.52

QASHQADARYO VILOYATI SHAROITIDA ERTAGI KARTOSHKADAN BARVAQT HOSIL OLIHGGA MOS NAVLARI VA ULAR AGROTEXNOLOGIYASINING BA'ZI XUSUSIYATLARI

S.T.Toshpulatova, T.E.Ostonaqulov

Annotasiya. Maqolada ertagi kartoshka 25 ta tezpishar va o'rtatezpishar navlar to'plamini o'sishi, o'simlikning shakllanishi va hosildorligi bo'yicha baholash natijalari keltirilgan hamda moslanuvchan yuqori hosilli navlar ajratilgan. Aniqlanishicha, kartoshka ajratilgan *Sylvana*, *Saviola* va *Evolution* navlari turli ekish muddatlari va mulchalash turlarida o'stirilganda, yanvar oyi 2-yarmi fevral birinchi o'n kunligida ekilib, gektariga 5-8 tonna go'ng va plyonka bilan mulchalash orqali qulay o'sish (74,6-87,0 sm), barg sathi shakllanishi (tupda 0,74-0,87 m²) va eng yuqori (28-30 t/ga va ziyod) hosilni ta'minlagan.

Kalit so'zlar. Kartoshka, nav, ekish muddati, mulchalash, o'suv davri, o'simlik bo'yi, barg sathi, mahsuldorlik, tovar hosil.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАННЕГО УРОЖАЯ СОРТА КАРТОФЕЛЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ АГРОТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения роста, формирования растений и урожайности 25 ранних и среднеранних сортов картофеля и по итогам выделены адаптивные и высокоурожайные сорта для региона. Изучение выделенных сортов картофеля в зависимости от сроков весенней посадки и видов мульчирования почвы показали, что посадка второй половины января-первая декада февраля и мульчирование почвы 5-8 т/га навозом и пленкой способствуют для оптимального роста (74,6-87,0 см), формирования листового аппарата (0,74-0,87 м² с куста) и наибольшего урожая (не менее 28-30 т/га) картофеля у сортов *Sylvana*, *Saviola* и *Evolution* в ранние сроки (1 июня).

Ключевые слова: картофель, сорта, сроки посадки, мульчирование почвы, вегетационный период, высота растений, листовая поверхность, продуктивность, товарный урожай.

THE SUITABLE VARIETIES OF POTATOES AND SOME FEATURES OF THEIR AGRICULTURAL TECHNOLOGY FOR OBTAINING AN EARLY HARVEST IN THE CONDITIONS OF THE KASHKADARYA REGION

Abstract. The article presents the results of studying the growth, plant formation and yield of 25 early and mid-early potato varieties and, based on the results, adaptive and high-yielding varieties for the region are identified. The study of selected potato varieties depending on the timing of spring planting and types of soil mulching showed that planting in the second half of January - the first ten days of February and mulching the soil with 5-8 t/ha of manure and film contribute to optimal growth (74.6-87.0 sm), formation of leaf apparatus (0.74-0.87 m² per bush) and the highest yield (at least 28-30 t/ha) of potatoes in the *Sylvana*, *Saviola* and *Evolution* varieties in the early stages (June 1).

Keywords: potatoes, varieties, planting dates, soil mulching, growing season, plant height, leaf surface, productivity, commercial harvest.

Kirish. Respublikamizning janubiy Qashqadaryo viloyati tuproq-iqlim sharoiti qishning iliqliigi, hatto yanvar-fevral oylarida haroratning 3,3-6,2°C dan yuqoriligi, asosiy yog'ingarchiliklar miqdorining 60-65% i yanvar-aprel oylarida tushishi, issiqlik, yorug'lik va sug'orish imkoniyatlari ertagi kartoshkadan yuqori va sifatli hosil olishga sharoit beradi.

Kartoshkani ertagi ekin sifatida o'stirib, darvaqt hosil olish ko'p jihatdan ekinning moslashgan mahsuldor navlarini tanlashga, urug'lik tuganaklarni ekisholdi tayyorlash texnologiyasi va qulay ekish muddatlarini belgilash hamda mulchalash turlariga bog'liq [4,5,6,7].

Shuni hisobga olib, biz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bog'obod MFY Parg'o'za qishlog'i Inoq Abdullayev tomorqa xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida dala tajribasi o'tqazdik.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqotning maqsadi - muayyan sharoitda kartoshka o'rtatezpushar navlarini o'sishi, rivojlanishi, fotosintetik faolligi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi, saqlanuvchanligi va tashiluvchanligi bo'yicha baholash, tanlangan navlarda o'ta ertagi yuqori hosildorlik, saqlanuvchanlik hamda tashiluvchanlikni ta'minlaydigan qulay ekish muddati va mulchalash turlarini belgilashdan iborat.

Buning uchun ertagi kartoshka 29 ta tezpushar va o'rtatezpushar navlari – Quvonch-16/56m (st.), Sante, Gala, Binella, Fontane, Baxro-30, Almera, Zafera, Pskom, Orlo, Kurado, Arizona, Sylvana, Evolution, Madlen, Challenger, Sifra, Konstantin, Saviola, Hamkor-1150, Picasso, Bog'izog'on, Esmal, Kolomba, Lazar, Labella, Manitu, Ranomi, Lucindo.

Tanlangan kartoshka o'rtatezpushar Sylvana, Saviola va Evolution navlari 4 ta muddatlarda (15-18, 30.01-05.02, 15-20.02 va 2-7.03 (nazorat) kunlari ekilib, har bir muddatda 4 xil mulchalash turlari - mulchasiz (nazorat), go'ng, plyonka va go'ng + plyonka bilan mulchalashlar) o'rganildi.

Ekish tartibi 90x20 sm bo'lib, delyankaning maydoni navlar bo'yicha 144 m², mulchalash bo'yicha 36 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi.

Tajriba uchastkasida barcha ishlar – ekish, parvarishlash tadbirlari, kuzatish, o'lchash, hisoblash, yig'ish kabilar umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida o'tkazildi [1,2,3,8,9].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Olingan natijalarining ko'rsatishicha, o'ta ertagi ekin sifatida kartoshka navlar to'plami har tomonlama baholaganda eng baland bo'yli (90,4-94,7 sm), serpoyali (4,2-4,5 dona), barglangan (295-320 dona), barg sathili (0,88-0,95 m²), mahsuldor o'simliklar (tuganak hosili 609-684 g), har gekardan eng ko'p (32,2-35,1 t/ga) hosildorlik, eng yaxshi tashiluvchanlik, ya'ni kam (3,5-3,8%) tabiiy so'lish va yuqori saqlanuvchanlik (7,2-7,5 ball bilan "a'lo") Arizona, Saviola, Evolution, Sylvana Gala navlaridan qayd etilib, qo'shimcha hosildorlik 3,4-6,3 t/ga ni tashkil etdi.

Ertagi kartoshka sinalgan navlari 15-18 yanvarda ekilganda tez va qiyg'os unib chiqish (31-32-kunlari yoki mulchasiz variantga nisbatan 3-7 kun oldin) go'ng+plyonka bilan mulchalanganda kuzatildi.

Ekish 30.01-5.02 muddatda o'tkazilganda mulchasiz (standart) variantda unib chiqish Saviola va Evolution navlarida 25-kuni, Sylvana navida esa 21-kuni kuzatildi. Go'ng bilan mulchalanganda esa, tegishli ravishda, 22 va 20-kunlari, plyonka bilan mulchalanganda esa 20 va 19-kunlari, ya'ni navlar bo'yicha 2-5 kun erta unib chiqish kuzatildi.

Ekish 15-20 fevralda o'tkazilganda mulchalash samarasi kamayib, unib chiqish o'rganilgan navlar bo'yicha 2-3 kungacha tezlashgani ma'lum bo'ldi.

Kartoshka tanlangan navlarida erta muddatlarda (30.01-5.02) ekish va go'ng hamda plyonkalar bilan mulchalash evaziga o'simlikning o'suv davri navlar bo'yicha 2-4 kungacha uzayganligi aniqlandi.

Kartoshka Sylvana navi 30.01-5.02 muddatda mulchasiz (nazorat) ekilganda o'simlik bo'yi o'suv davri boshida (10-15.04) 24,5 santimetrni, mulchalangan variantlarda esa 30,1-33,8 santimetrni yoki 8,1-11,6 santimetr ziyodni tashkil etdi. Ushbu o'simlikning baland bo'yli bo'lish qonuniyati o'suv davri davomida saqlanib, oxirgi o'lchashda (20-25.05) tegishli ravishda 70,8 va 79,6-84,0 yoki 9,8-15,2 santimetr bo'ldi.

Boshqa o'rganilgan ekish muddatlari va Saviola navida ham xuddi shunday qonuniyat kuzatildi.

Tanlangan kartoshka navlari erta (30.01-5.02) ekilganda o'simlikning bo'yi kech (2-7.03 muddatda) ekilganga nisbatan mulchasiz variantda 8,3-10,2 santimetrga, mulchalangan variantlarda esa 6,6-10,0 santimetrga baland bo'yli bo'ldi.

Ertagi kartoshka navlarining poya hosil qilishiga ekish muddatlari va mulchalash turlarining ta'siri kuzatilmadi, lekin Sylvana navi har bir tupda 4,0-4,5, Saviola navi esa – 3,6-4,3 donani tashkil etdi. Ertagi kartoshka navlari tupida barg sathining o'zgarishiga ekish muddatlari va mulchalash turlarining ta'siri sezilarli bo'lib, erta 30.01-5.02 muddatda ekilganda o'rganilgan o'rtatez pishar navlar mulchasiz variantdagi o'simlik barg sathi o'suv davri boshida (10-15 aprelda) 0,18-0,21 m² ni tashkil etgan.

Tupning mulchalangan variantlarda barg sathi shakllantirishdagi o'suv davri boshidagi ustunliklari oxirigacha saqlanib, yuqori barg sathi mulchalashda go'ng+plyonkadan foydalanilganda qayd etildi.

Kartoshkani kech 2-7 martda ekish amalga oshirilganda mulchasiz (nazorat) variantda navlar bo'yicha o'suv davri boshida (10-15.04) 0,12-0,15, mulchalangan variantlarda esa 0,25-0,26 m² barg sathi hosil qilib, uning shakllanishi jadal sur'atlarda 10-15.05 gacha kechdi. So'ngra barg sathi shakllanishi o'rganilgan navlarda susaydi. O'suv davri oxirida erta (30.01-5.02 muddatda) mulchasiz ekilganda o'rganilgan navlarda 0,55-0,64 m², go'ng bilan mulchalanganda tegishli ravishda 0,70-0,86 m², plyonka bilan mulchalanganda 0,78-0,86 m², go'ng+plyonka bilan mulchalanganda esa eng yuqori, ya'ni 0,81-0,93 m² barg sathi hosil qilgan.

Ekish kechiktirilib, 2-7 martda o'tkazilganda o'simlik barg sathi mulchasiz variantda 0,43-0,53 m² dan, mulchalangan variantlarda esa 0,50-0,76 m² dan oshmadi.

Ertagi kartoshka yetishtirishda tuproqni turli materiallar bilan mulchalash tuproq haroratini oshirish bilan birga namlik miqdori ko'payishini ham ta'minlaydi, ayni vaqtda ekish muddatini kechiktirib yuborishda tuproq namligi kam bo'lishiga va bu esa kartoshkaning keyingi o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi.

Ertagi kartoshka sinalgan navlarida turli ekish muddatlari va mulchalash turlarining palak, ildiz massasi va tuganak shakllanishiga ta'siri o'rganilganda, mulchalash evaziga palak vaznining oshib borishi, ekish muddati kechikishi bilan palak vaznining kamayib borishi bo'yicha qonuniyat o'rganilgan barcha kartoshka navlarida kuzatilib, o'suv davrining oxirigacha saqlandi. O'suv davri oxirida 20-25 mayda bir tup palak vazni 30.01-5.02 muddatda ekilganda mulchasiz variantda Sylvana navida - 345, Saviola navida – 320 grammni, mulchalangan variantlarda navlar bo'yicha tegishli ravishda 352-370; 375-391; 382-405 grammni tashkil etdi.

Ekish kech, ya'ni 2-7 martda ekilganda esa bu ko'rsatkichlar nisbatan kam bo'lib, mulchasiz variantda bir tup palak vazni Sylvana navida – 305, Saviola navida – 297 grammni, mulchalangan variantlarda esa navlar bo'yicha tegishli ravishda 312-314, 338-346, 345-358 gramm bo'ldi.

Kartoshka o'rtatez pishar Sylvana navi erta 30.01-5.02 muddatida ekilganda mulchasiz (nazorat) variantda hosildorlik gektaridan 25,3 tonnani, chirigan go'ng bilan mulchalanganda 28,0 tonnani, plyonka bilan mulchalanganda 31,1 tonnani, go'ng+plyonka bilan mulchalanganda 32,9 tonnani ta'minlab, mulchalash turlari gektaridan 2,7-7,6 tonna qo'shimcha hosildorlikni ta'minladi.

Bu ko'rsatkich Saviola navida gektaridan 2,2-6,4 tonnani tashkil etdi. Eng yuqori hosildorlik o'rganilgan navlarda (29,7-32,9 t/ga) ekish 30.01-5.02 muddatda o'tkazilib, go'ng+plyonka bilan mulchalanganda olindi. Eng past hosildorlik (19,0-19,6 t/ga) ekish kech, ya'ni 2-7 martda mulchasiz ekilganda qayd qilindi.

Xulosa. Janubiy Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida ertagi kartoshka o'rtatez pishar Sylvana, Saviola va Evolution navlarini erta yanvar oyi oxiri fevral oyi boshida ekib, go'ng va plyonka bilan mulchalash orqali tuproq harorati va namlik rejimini boshqarish bilan o'simlikning barvaqt o'sishiga, tupning shakllanishiga qulay sharoit yaratib, baland bo'yli (74,6-87,0sm), barg sathili (0,74-0,88 m²), baquvvat palakli (352-405 g) bo'lib shakllanadi va har gektardan 28,3-30,9 tonnadan oshirib, barvaqt (1 iyungacha) va sifatli hosil olishga sharoit yaratadi.

Tajriba dalasining umumiy ko'rinishi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. 2002.-B.217.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
3. Методика исследований по культуре картофеля(ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.

4. Zuyev V.I., Abdullayev A.G'. Sabzavot ekinlari va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent.1997.-B.336.
5. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021.-B.96.
6. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik. Toshkent. 2023.-B.320.
7. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. 2019.-B.552.
8. O'zR hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri. Toshkent. 2022.-B.103.
9. Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirish va hosilini yig'ish bo'yicha 2016-2020 yillarga mo'ljallangan texnologik xaritalar. Toshkent. QXV. 2016.-B.203.